

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 3, Issue 1, November 2022

E-ISSN: 2583-0880

The Magnanimousness of Maduraiyambhikai Portrayed in Literature

Dr. S. Prema, Assistant Professor of Tamil, PSGR Krishnammal College for Women, CBE-4, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3550-2380>

DOI: 10.5281/zenodo.7365571

Abstract

Among the deities shown in the literature, Vanji is accepted as a part of Shakti's merits as a benevolent deity. You can learn about the features of Maduraiambikai idol, the glory of the temple, the history of the god, the structure of the tower, the structure of the building, the types of ornaments and their net weights. It is not an exaggeration that Maduraiyamman's Anmikathalam, which is one of the Shakti Peethas and guides the pure life of the spiritual human life, is mentioned in the literature. The power of Ambigai, who takes the form of Shakti Peedam and gives grace as a result of the required boon, the tower features of the temple as shown in the literature, the concepts of the building system, the types of halls and the ceremonies performed in them, its reasons, and the special features of the ornaments attached to the rising Ambigai are explored.

Keywords: Madurai Meenakshi Amman, Ambigai, Glory, Divine Place.

References

- [1] Athisayangal Niraintha Arputhutha Thalam – Aanmeegam. Kungumam, July, 2018.
- [2] Asiriyar Kulu. Thalavaralaru, Arulmiku Meenatchi Sundaraeshvarar Temple. Meenatchi Pathippagam, First Edition -2017, Madurai.
- [3] Brown Mackenzie - The Triumph of the Goddess. The Canonical Models and Theological Visions of the Devi, Bhagavata Puraana, 2007.
- [4] Kudavaayil Balasubramaniam. Kooburakkalai Marapu. Koyirkalanjiyam, Thiruvaaroor, 2004.
- [5] Thirukkivil. Inthu Samaya Aranilaiyaththurai Veliyeedu, Malar Ithaz, March-2022.
- [6] 51 Sakthi Peedam. Thinamani, Inthu Samaya Aranilaiyaththurai Veliyeedu, July- 2012.
- [7] Jeyalakshmi, C. “Ambigai Arasalum 51 Sakthi Peedangal – “Enthendha Ooril Entha Kovil Eruku Theriuma.” <https://tamil.oneindia.com/> Accessed on 15 June 2022.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

இலக்கியங்கள் காட்டும் மதுரையம்பிகையின் திருத்தலப்பெருமைகள்

முனைவர் சே. பிரேமா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

பூசகோஅர கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லூரி, கோவை-4, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3550-2380>

DOI: 10.5281/zenodo.7365571

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இலக்கியங்கள் காட்டும் தெய்வங்களில் வஞ்சியை ஒரு பாகமாக ஏற்று ஆட்படுத்தும் அளவிற்கு அருளும் தெய்வமாக விளங்கும் சக்தியின் சிறப்புகள் போற்றுதற்குரியதாகும். மதுரையாம்பிகை சிலையின் சிறப்புகள், கோயிலின் மகிமை, கடவுள் வரலாறு, கோபுர அமைப்பு, கட்டிட அமைப்பு, ஆபரணங்களின் வகைகள், அவற்றின் நிகர எடைகள் ஆகியவற்றைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம். சக்தி பீடங்களில் ஒன்றாக அமையப்பெற்று இலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கும் ஆன்மீகம் சார்ந்த மனித வாழ்வின் தூய வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் மதுரையம்மனின் ஆன்மிகத்தலம் என்பது மிகையாகாது. சக்தி பீடமாக உருப்பெற்று, வேண்டிய வரத்தின் பயனாய் காட்சியளித்து அருள்தரும் அம்பிகையின் வல்லமை, இலக்கியங்கள் காட்டும் திருத்தலத்தின் கோபுரச்சிறப்பமைவுகள், கட்டிட அமைப்பின் தாத்தபர்யங்கள், மண்டபங்களின் வகைகள் மற்றும் அவைகள் நிகழ்த்தப்படும் விழாக்கள், அதன் காரணங்கள், எழுந்தருளியிருக்கும் அம்பிகைக்குச் சார்த்தப்படும் ஆபரணங்கள் வரை அனைத்தின் சிறப்புகளையும் ஆராய்வதாக அமைந்துள்ளது.

குறிப்புச் சொற்கள்: மதுரை மீனாட்சியம்மன், திருத்தலம், அம்பிகை, கோவில் கதை.

மூன்றுரை

ஆன்மீக இலக்கியங்களில் மூலாதானமாய் இவ்வுலகை இயக்கிவரும் அம்பிகையின் சிறப்புகள் எண்ணிலடங்கா. காஞ்சியிலே காமாட்சி! மதுரையிலே மீனாட்சி! காசியிலே விசாலாட்சியாக அருள்புரிந்து வரும் அம்பிகையின் மூன்று முக்கியத் திருத்தலங்களில் புகழ் பெற்ற, தமிழகத் திருத்தலம் மதுரை. நின்ற கோளத்தில் அருள் வழங்கும் மதுரை மீனாட்சியின் திருவுருவக்காட்சியின் சிறப்பு, திருத்தலத்தின் பெருமைகள், கோபுர அமைவுகள், கட்டிடத்தின் அமைவுகள், ஆபரணங்களின் வகைகளும் அவற்றின் நிகர எடைகளும் என இலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கும் மதுரையம்பிகையின் திருத்தலப்பெருமைகள் சார்ந்த செய்திகள் இக்கட்டுரையில் அறியலாம்.

மதுரை - (மந்திரிணி பீடம்)

மதுரை மீனாட்சியானவள், இத்தலத்தில் நின்ற கோலத்தில் இடைநெளிந்து,

திருக்கரங்களில் கிளியை ஏந்தி காட்சியளிக்கிறாள். தாயாரின் இடப்பக்கத்தில், சுந்தரேஸ்வரர் சுயம்புலிங்கமாக வீற்றிருக்கிறார். சக்தி பீடங்களில் ஒன்றான இத்தலம் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதால் அம்மனின் இடப்பாகத்தில் இறைவன் வீற்றிருக்கிறார்.

சக்தி பீடங்கள்

தேவிபாகவதம் என்ற நூலானது தாயாருக்கு 108 சக்தி பீடங்கள் உள்ளதாகவும் அதில் 64 சக்தி பீடங்கள் முக்கியமானவை எனவும் சுட்டுகிறது. ஆனால் தந்திர சூடாமணியில் தான் 51 சக்தி பீடங்கள் தெளிவாக உள்ளது. அதனால் இந்நூலைப் பின்பற்றியே பெரும்பாலான சக்தி பீடங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

பீடங்கள் உருவான வரலாறு

பிரம்மாவின் புத்திரனான தட்சன் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடும் தவம் புரிந்து, சிவபெருமானிடம் பிரஜாபதி பட்டத்துடன், ஈரெழு உலகங்களை ஆளும் வல்லமையையும் வரமாகப் பெற்றான். மேலும் ஜகன் மாதாவான அம்பிகையைப் புதல்வியாக அடையும் வரத்தையும் வேண்டிப் பெற்றான். இப்படி எண்ணற்ற ஆண்டுகள் அனைத்து உலகங்களையும் ஆட்சி செலுத்திய மமதையால் அகங்காரம் மேலிட, தானே ஈஸ்வரன் என்று எண்ணத் துவங்கினான். வரமளித்த இறைவனிடமே குரோதம் கொண்டு, சிவபெருமானை அவமதிக்கும் பொருட்டு ஒரு யாகமும் தொடங்கினான். ஹரித்வாரில் அமைந்துள்ள 'கனகல்' என்னும் தலத்தில் யாகம் தொடங்கப்பட்டது. அன்னை சக்தி தேவி தட்சனுக்கு அறிவு புகட்ட எண்ணி... யாக சாலையில் தோன்ற, தட்சனோ தேவியை அவமதித்ததோடு நில்லாமல் ஈசனையும் நிந்தித்துப் பேசினான். சிவ நிந்தனை பொறுக்காத அன்னை, ஹோம குண்டத்தில், யாகத்தீயினால் உடலை மாய்த்துக் கொண்டார். இந்நிகழ்வுக்குப் பின், சிவபெருமானின் கோபத்தால் தட்சனும், அவன் யாக சாலையும், சர்வ நாசத்துக்கு உள்ளானதாக சிவபுராணம் தெரிவிக்கின்றது. சிவபெருமான், தேவியின் திருவுடலைச் சுமந்த படி உக்கிர தாண்டவம் ஆடத் துவங்க, மகா பிரளயம் உருவாகும் அபாயம் தோன்றியது. ஸ்ரீமகா விஷ்ணு, சர்வேஸ்வரரை அமைதியுறச் செய்யும் பொருட்டு, தன் சுதர்சன சக்கிரத்தால் தேவியின் திருவுடலைப் பல்வேறு துண்டுகளாக, அகண்ட இப்புவிவில் சிதறும் வண்ணம் செய்தருள, அவை 51 சக்தி பீடங்களாக உருப்பெற்றன.

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது மதுரை

சக்தி பீடங்கள் 51-ல் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது மதுரை மீனாட்சி திருத்தலம். போகத்தையும், முக்தியையும் வேண்டுவர்களுக்கு, சித்திரமும் தலம் என்று இத்திருத்தலத்தை திருவிளையாடல் புராணம் போற்றி இருக்கிறது. 18 சித்தர் பீடத்தில் இதுவும் ஒன்று. அம்மனின் சக்தி பீடங்களில் இது, ராஜமாதங்கி சக்தி பீடம் மற்றும் மந்திரிணீ பீடம் என அழைக்கப்படுகின்றன.

படம் 1. மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில்

மூலவர்

சொக்கநாதர், சோமசுந்தரர், சுந்தரேஸ்வரர், சொக்கலிங்கநாதர், சொக்கேசர், ஆலவாய் அண்ணல், என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகின்றார்.

தாயார்

அங்கயற்கண்ணி, தடாதகைப் பிராட்டி, பச்சை தேவி, மரகதவல்லி, அபிஷேகவல்லி, அபிராமவல்லி, கயற்கண் குமாரி, கற்பூரவல்லி, குமரித்துறையவள், கோமகள், சுந்தரவல்லி, பாண்டிப் பிராட்டி, மதுராபுரித் தலைவி, சியாமளை, மாணிக்கவல்லி, உமா தேவி, மும்முரை போன்ற பல பெயர்களில் அழைக்கப்படும்.

தலவரலாறு

கந்தர்வலோகத்தில் வசித்த விசுவாசு என்பவன், சிறந்த சிவபக்தனாக வாழ்ந்தான். எம்பெருமான் அருளால் அவனுக்கு மகள் பிறந்தாள். வித்யாவதி என்ற பெயர் சூட்டப்பட்ட அவள், சிறு வயது முதலே அம்மன் மீது மிகுந்த பக்தி கொண்டிருந்தாள். பூலோகத்தில் இருக்கும் அன்னையை வழிபட வேண்டும் என்ற ஆசை அவளுக்கு தோன்றவே தந்தையிடம் தெரிவித்தாள். விசுவாசு கடம்பவனம் எனப்படும் தற்போதைய மதுரையைச் சுட்டிக்காட்டி, தலத்தில் வீற்றிருக்கும் அம்பிகையை வழிபடுமாறு கூறினான். தாயாரை மனம் உருகி தரிசித்த வித்யாவதி முன்பு, உமாதேவி மூன்று வயது குழந்தையாக காட்சி அளித்தாள். என்ன வரம் வேண்டும்! என்று கேட்க, எப்போதும் தன்னுடம் அம்பாள் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்த வித்யாவதி, குழந்தையாக காட்சி தந்த நீ எனக்கு மகளாக பிறக்க வேண்டும் என்றாள். அடுத்த பிறவியில் உன் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிறேன் என்று மறைந்தாள் அன்னை. வித்யாவதி அடுத்த பிறவியில் சூரசேனனின் மகள் காஞ்சன மாலையாகப் பிறந்து, மலையத்துவ மன்னனை மணந்தாள். இருவரும் குழந்தைப்பேறு வேண்டி புத்திர காமேஷ்டி யாகம் நடத்தினார்கள். அப்போது அம்பிகை, வித்யாவதிக்கு முற்பிறவியில் வாக்கு கொடுத்ததற்கேற்ப, மூன்று வயது குழந்தையாக கையில் மூன்று தனங்களோடு தோன்றினாள்.

உரியபருவம் வந்து மணாளனைக் காணும் போது கையில் இருக்கும் ஒருதனம் மறையும் என்ற அசரீரி கேட்டது. அத்தருணம் காஞ்சனமாலைக்கு முற்பிறவி நினைவு வந்தது.

இருவரும் மகிழ்ந்து தடாதகை எனப்பெயரிட்டு குழந்தைக்கு சீராட்டி வளர்த்து வளர் பருவம் (கன்னிப்பருவம்) வந்ததும் ஆட்சி பொறுப்பையும் தந்தார்கள். கன்னி ஆண்டதால் இது கன்னிநாடு என்ற பெயரைப் பெற்றது. சிறப்பாக ஆண்ட தடாதகை சிவகணங்களுடன் சென்று சிவபெருமானைச் சந்திக்க சென்றாள். அப்போது கையிலிருந்து ஒரு தனம் மறைந்தது. அசரீரி வாக்குப்படி எம்பெருமானே மணாளன் என்று அறிந்தாள். உடனே, திருமணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. தேவர்கள், முனிவர்கள் ரிஷிகள் கலந்துகொள்ள திருமங்கல நாளை எம்பெருமான் தடாதகைக்குச் சூட்டினார். (கோபுரக்கலை மரபு, கோயிற்களஞ்சியம், ப – 2-18)

மீனாட்சி அம்மனின் கோவில் கட்டுமானச் சிறப்பு

1877 ஆம் ஆண்டு அதிகாலைப்பொழுது மதுரை நகரின் வழியாக சிவகங்கை மாவட்டம் அமராவதிப்புதூரைச் சேர்ந்த வயிநகரம் நாகப்பர் என்கிற புண்ணியவான் நடந்து செல்லும் பொழுது, மதுரை மீனாட்சி அம்மனின் திருக்கோயில் கோபுரத்தைப் பார்க்கிறார். பழமையான நிலையில் உள்ளது அந்த கோபுரம். கோயிலில் உள்ளே சென்று சுற்றிப் பார்த்தால் ஆச்சரியமாக இருந்தது நாகப்பருக்கு. திருக்கோயில் முழுவதும் சீரமைப்பு செய்யப்படாத நிலையில் இருந்ததைக் கண்ட நாகப்பர் உடனடியாக அங்கிருந்த ஸ்தபதிகளை அழைத்து மதுரை மீனாட்சியம்மன் ஆலயத் திருப்பணிகளைத் தொடங்க வேண்டும் எனவும் முதற்பணியாக கோபுரத்தை எழுப்ப வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியுள்ளார். அங்கிருந்த ஸ்தபதிகள் கோபுரத்தை எழுப்புவதற்கு முன்வரவில்லை. காரணம், பாழடைந்த கோபுரத்தின் கீழ் பகுதியில் ஒரு முனிஸ்வரர் இருப்பதாகவும், அதன் மேல் ஏறி கோபுர கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொண்டால் எட்டே நாட்களில் கோபுரத்தின் மேல் ஏறி பணி செய்பவரின் வாழ்க்கை முடிந்து விடும்! என்று கூறி பணியைத் தொடங்க மறுப்பு தெரிவித்து விடவே, ... நாகப்பர் எல்லா ஸ்தபதிகளிடமும் சொல்கிறார், நானே கோபுரத்தின் மேல் ஏறி முதல் செங்கல்லை வைக்கிறேன். தாங்கள் கூறியபடி எட்டு நாட்களில் எனது வாழ்க்கை முடிந்து போகுமேயானால் கோபுரத்தின் கட்டுமானப்பணிகளை எவரும் தொடங்க வேண்டாம். ஆனால், எட்டு நாட்கள் கழித்து நான் உயிரோடு இருந்தால் இந்தத் திருப்பணிகளை உடனடியாக துவங்குவதற்கு சம்மதமா? என்று வினவ அனைவரும் ஒப்புக்கொண்டனர். முதலில் செங்கல்லை எடுத்து வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நன்நாளில் பூசைகள் செய்து நாகப்பர் பாழடைந்த கோபுரத்தின் மேல் ஏறி அந்தக் கல்லை வைத்து விட்டு வந்தார்.

தினந்தோறும் அதிகாலை கோவிலுக்கு வந்து, பூசைகளில் கலந்து கொள்ளும் பழக்கத்தைக் கொண்ட நாகப்பர், எட்டாவது நாள் அதாவது, முதல் செங்கல்லை எடுத்து வைத்ததன் பிறகு வந்த எட்டாவது நாள் கோவிலுக்கு வரவில்லை. எல்லாரும் திகைத்துப்

பார்த்திருக்க, அவர் இல்லத்தின் முன் அதிக அளவில் கூட்டமும் கூடிவிட, கோவில் ஸ்தபதிகள் எல்லோரும் நாகப்பர் கதை முடிந்து விட்டது என்று தங்களுக்குள் பேசிக் கொள்கிறார்கள். சில மணித்துளிகள் கடந்த நிலையில் எல்லோரும் ஆவலோடு காத்திருக்க நாகப்பர் அவர்கள் உடல் முழுவதும் சந்தனம், சவ்வாது தரித்து கம்பீரமாக நடை போட்டு வந்தார். கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவர் அருகில் நின்று கொண்டிருந்த மற்றொருவரிடம் நாகப்பருக்கு கால் இருக்கிறதா? என்று பாருங்கள்! என்றார். நாகப்பரின் ஆவிதான் நடந்து வருகிறதோ என்கிற பயம் தான் அவர்கள் மனதில் ஆட்கொண்டிருந்தது. ஆனால் மீனாட்சி அம்மனின் பேரருளால் நாகப்பர் அவர்கள் எந்த குறையும் இன்றி நலமுடன் வந்து திருப்பணிகளைத் தொடங்கி ஒரு வருட காலம் திருப்பணிகள் சிறப்புடன் நடைபெற்றது, பின்னர் ஒரு முகூர்த்த நாளில் குடமுழக்கம் நடைபெற்றது என்பதை அறியும் பொழுது மதுரை அரசாலும் மீனாட்சியம்மனின் அருள் நன்கு புலப்படுகிறது.

கோபுரங்களின் அமைப்பு

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவில் 15 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. இத்திருக்கோவில் கிழக்கு மேற்காக 847 அடியும், தெற்கு வடக்காக 792 அடியும் உடையது. இக்கோவிலின் ஆடி வீதிகளில் நான்கு புறமும் ஒன்பது நிலைகளை உடைய நான்கு கோபுரங்கள் மிக உயர்ந்த நிலையில் உள்ளன. சுந்தரேஸ்வரர் கோபுரம் கி.பி.1570 ஆம் ஆண்டு கட்டப்பெற்று திருமலை குமாரர் அறநிலையத்தால் திருப்பணி செய்யப்பட்டது.

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலில் 14 நுழைவாயில் கோபுரங்கள் உள்ளன. கிழக்குக்கோபுரம் கி.பி 1216 முதல் 1238 ஆம் ஆண்டிலும், மேற்குக்கோபுரம் கி.பி. 1323 ஆம் ஆண்டிலும், தெற்குக் கோபுரம் கி.பி. 1559 ஆம் ஆண்டிலும், வடக்குக் கோபுரம் கி.பி.1564 முதல் 1572 ஆம் ஆண்டிலும் கட்டப்பெற்று முடிக்கப்பெறாமல்... பின்னர் கி.பி 1878 ஆம் ஆண்டு தேவகோட்டை திருவாளர்கள் வயிநகரம் குடும்பத்தினரால் முடிக்கப்பட்ட வரலாறு கூறுகிறது. (திருக்கோயில்) தெற்குக் கோபுரம் மற்ற திசையில் அமைந்த கோபுரங்களை விட உயரமானதாகும். இதன் உயரம் 160 அடியாக இருக்கிறது. மீனாட்சி அம்மன் கோபுரம் காளத்தி என்பவரால் கி.பி.1570 ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டு 1963 ஆம் ஆண்டு சிவகங்கை அரசரால் திருப்பணி செய்யப்பட்டது. மேலும் சிவகங்கைத்தீர்த்தம் எனும் பெயரில் பொற்றாமரைக்குளம் ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது.

மண்டபங்கள்

திருக்கோவிலில் அஷ்டசக்தி மண்டபம், மீனாட்சி நாயக்கர் மண்டபம், முதலி, ஊஞ்சல் மண்டபம், கம்பத்தடி மண்டபம், கிளிக்கூண்டு மண்டபம், மங்கையர்க்கரசி மண்டபம், சேர்வைக்காரர் மண்டபம், திருக்கல்யாண மண்டபம் போன்ற கலையழகு மிக்க மண்டபங்கள் அமையப்பெற்றுள்ளன. இவை தவிர, ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் சிற்பங்கள் நிறைந்த 985

தூண்கள் சிறப்பாகக் காணப்படுகின்றன. இத்தூண்களை எந்த கோணத்தில் நின்று பார்த்தாலும் ஒரே வரிசையில் அமைந்திருக்கும் காட்சி கோவிலின் கட்டிடக்கலைக்குச் சிறப்பைத் தருவதாக அமைந்திருக்கும்.

படம் 2. ஆயிரம் கால் மண்டபம் (Thousand Pillar Mandapam)

மாத விழாக்கள்

- சித்திரைத் திருவிழா
- வைகாசி மாதம் கோடை வசந்தத் திருவிழா
- ஆனி மாதம் மகம் ஊஞ்சல் உற்சவம்
- ஆடி மாதம் முளைக்கொட்டு உற்சவம்
- ஆவணி மாதம் மூல உற்சவம்
- புரட்டாசி மாதம் நவராத்திரி கொலு
- ஐப்பசி மாதம் கோலாட்ட உற்சவம்
- கார்த்திகை மாதம் தீப உற்சவம்
- மார்கழி மாதம் திருவம்பாவை
- தை மாதம் தெப்பம்
- மாசி மாதம் மண்டல உற்சவம்
- பங்குனி மாதம் பங்குனி உத்திரம்

இவ்வாறான விழாக்கள் ஒவ்வொரு தினங்களிலும் திருவாலயத்தில் நடைபெறுகின்றன.

பாண்டிய தேசத்து முதலாவது திருத்தலம்

பாண்டிய நாட்டுத் திருத்தலங்களில் தேவாரப்பாடல் பாடப்பெற்ற முதலாவது திருத்தலம் என்ற சிறப்பைப் பெற்றது இத்தலம்.

மந்திரமாவது நீறு வானவர் மேலது நீறு

சுந்தரமாவது நீறு துடிக்கப்படுவது நீறு

தந்திரமாவது நீறு சமயத்தில் உள்ளது நீறு

செந்துவர் வாய் உமை பங்கள் திருஆலவாயான் திருநீறே (தேவாரம், திருநீற். 1)

திருஞானசம்பந்தப்பெருமான் இத்திருத்தலத்தில் திருநீற்றின் மகிமையை உணர்த்தும் வகையில் அமையப்பெற்றுள்ள இப்பாடலை ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு முறையாவது உச்சரித்தால் சிவன் அருள் நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்பது சத்தியமே. சிவபெருமானுடைய முக்தி தளங்களில் ஒன்றாகவும் கருதப்படுகிறது.

படம் 3. அம்பிகை (Ambigai)

அம்பிகையின் ஆபரணங்கள்

பாண்டிய நாட்டை ஆண்ட மாமன்னர்கள் அம்பிகைக்கு செம்பு, பவளம், முத்து, வைரம், வைரூரியம், தங்கம், மரகதக்கற்கள், கோமேதகம் ஆகியவற்றால் செய்யப்பெற்ற நவரத்தின ஆபரணங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகு ஆபரணங்கள் 12 நாள் சித்திரைத்திருவிழாக்கள் மற்றும் 12 திங்கள் உற்சவத்திருவிழாக்கள் நிகழும் போது அம்மனுக்கு அணிவிக்கப்படுகின்றன. மாணிக்க மூக்குத்தி அணிந்து மாலை சூடி மணப்பெண்ணாக காட்சியளிக்கும் அம்பிகையின் திருவுருவம் காண, கண் கோடி வேண்டும்!. பெரிய முத்து மேற்கட்டி இதில் இருதலையாளி, கிளி, புலி, பறவைகள், தாமரைப்பூ, சூரிய காந்தியின் உருவங்கள் 71,755 முத்துக்கள் பதிந்துள்ளன. 321 முத்து உச்சிக்கொண்டை, முத்து மாம்பழக்கொண்டை, முத்தங்கிகள், முத்து மாலைகள், மீனாட்சியம்மன் கையில் முத்துக்கடிவாளமாகிய முத்தாரங்கள், பட்டா, ஒற்றைக்கிளியானது பெரிய முத்துக்களால் ஆனது.

வைர கிரீடம்

மீனாட்சி அம்மனுக்கு பட்டத்து அரசியாக முடி சூடுவதற்காக ராயர் கிரீடம் எனப்படும் வைரக் கிரீடம் அனுக்கொடு விநாயகர் சந்நிதியிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்டது. வைர கிரீடம் 3 ஆயிரத்து 500 கிராம் எடையுள்ளது. இதில் வெளிநாட்டில் பட்டை தீட்டப்பட்ட 399 காரட் எடையுள்ள முதல் தரமான 3 ஆயிரத்து 345 வைர கற்களும், 600 காரட் எடையுள்ள 4 ஆயிரத்து 100 சிவப்பு கற்களும் பதிவாகியுள்ளன. இது தவிர எட்டரை காரட் எடையுள்ள ஒரு மரகத

கல்லும், அதே எடையில் ஒரு மாணிக்க கல்லும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. கிரீடத்தின் உயரம் பதிநான்கரை அங்குலம். அதன் அடிப்பகுதி சுற்றளவு 20 அங்குலம். சிற்ப சாஸ்திர முறைப்படி அமைந்தது. அம்மனுக்கு பரிவட்டம் கட்டி, செங்கோலும், கிரீடம் சூட்டும், அம்பிகைக்கு உரிய வேப்பம்பூ மாலையும், மகிழம்பூ மாலையும் அணிவிக்கப்படும்.

செங்கோல், தங்கக் கவசம்

ரத்தின செங்கோல், இதன் எடை 67 தோலா. இதில் 761 சிவப்பு கற்கள், 21 பலச்ச வைரங்கள், 269 மரகதம், 44 முத்துக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. அம்மன் தங்க கவசம் 7 ஆயிரம் கிராம் எடையுள்ளது.

ஒளிரும் நீல நாயக பதக்கம்

நீலநாயக பதக்கம் மன்னர் திருமலை நாயக்கமன்னர் அளித்தது. ஆபரணங்களில் இதுவே மிக அற்புதமானது. எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் பளபளப்பும், ஒளியும் ஊடுறுவி பளிச்சிடும். இதன் எடை 21 தோலா. இதில் 10 பெரிய நீல கற்கள், 1 கோமேதம் பதிந்துள்ளது.

தங்க காசுமாலை

பெரிய அளவில் 2 வாகன பதக்கங்கள். ரோமானிய காசுமாலை. இதில் தங்க ரோமன் 48 காசுகள் 50 தங்க மணிகளுடன் கோர்க்கப்பட்டுள்ளன. இதேபோல் வெளிநாட்டினர் கொடுத்த காசுமாலை. கிழக்கத்திய கம்பெனி வழங்கிய 73 தங்ககாசுகளுடன் கூடிய காசுமாலை உள்ளது.

ஒட்டியாணம்

இடுப்பில் கட்டும் நகர் ஒட்டியாணம். இதில் 113 மாணிக்க கற்கள், 28 பச்சை வைரம், 8 மரகத கற்கள், 66 முத்துக்கள் பதித்தது. இதன் எடை 33 தோலா. ஒரு தோலா என்பது 11.7 கிராம் எடை கொண்டது. மொத்தம் 386 கிராம் அதாவது 48 சவரன் எடை கொண்டது இந்த ஒட்டியாணம் ஆகும்.

தங்க மிதியடிகள்

அம்மனின் திருவருடிகள் தாங்கும் தங்க மிதியடிகள். தங்க மிதியடிகள் ஒன்றின் எடை 27 தோலா. 211 சிவப்பு கற்கள், 36 மரகத கற்கள், 40 பச்சை வைரம், 2 முத்து, 2 நீலம், 2 வைரீரியம் ஆகியவை பதிவாகியுள்ளன. மற்றொன்றின் எடை 28 தோலா. 211 சிவப்பு கற்கள், 40 பச்சை வைரம், 36 மரகத கற்கள், 2 நீலம், 2 முத்து, 2 வைரீரியம் பதிக்கப்பட்டது. இச்செய்திகள் அனைத்தும் 1974ல் நடைபெற்ற குடமுழக்கு விழா மலரில் இடம் பெற்றுள்ளன. இத்தகைய வழிபாட்டு முறைகளும், செல்வங்களும் மனிதனால் அம்பிகைக்கு வழங்கப்படுவது சாதாரண காரியமல்ல. ஒரு தனிமனிதன் தனக்காக, தன் குடும்ப நலனுக்காக, தன் சுற்றத்திற்காக, தன் தேசத்திற்காக செல்வங்களைச் செலவிடுகிறான் என்றால் அவ்வளவு எளிதாகத் தந்துவிடமாட்டான். இன்னல்கள் மாய்க்கும் சக்தியாய் உலகை ஆண்டுவரும் அம்பிகையின்

திருவருள் நம்பிக்கையின் அடையாளமாக வழங்கிய செல்வங்களே இவையனைத்தும் என்பது மேற்காணும் செய்தியின் வழி அறியமுடிகிறது.

முடிவுரை

மண்ணில் நல்ல வண்ணம் மக்கள் வாழ, தன்னாட்சி புரிந்து, அருள் வழங்கி வீற்றிருக்கும் மதுரையம்பிகையின் திருத்தலத்தின் தனிச்சிறப்புகள் வணங்கத்தக்கதாகும். சக்தி பீடமாக உருப்பெற்று, வரவேண்டிய வரத்தின் பயனாய் காட்சியளித்து அருள்தரும் அம்பிகையின் வல்லமை, இலக்கியங்கள் காட்டும் திருத்தலத்தின் கோபுரச்சிறப்பமைவுகள், கட்டிட அமைப்பின் தாத்தபர்யங்கள், மண்டபங்களின் வகைகள் மற்றும் அவைகள் நிகழ்த்தப்படும் விழாக்கள், அதன் காரணங்கள், எழுந்தருளியிருக்கும் அம்பிகைக்குச் சார்த்தப்படும் ஆபரணங்கள் வரை மதுரை மனிதனின் ஆன்மீக வாழ்வின் சிறப்புக்களும், இலக்கியங்கள் வாழ்வும் காட்டும். என்பது சத்தியமே!

குறிப்புகள்

- [1] *அதிசயங்கள் நிறைந்த அற்புதத்தலம்*. ஆன்மீகம், குங்குமம், ஜூலை, 18
- [2] ஆசிரியர் குழு. *தலவரலாறு – அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் திருக்கோயில்*. மீனாட்சி பதிப்பகம், மு.ப, 2017, மதுரை.
- [3] குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியம். *கோபுரக்கலை மரபு*. கோயிற்களஞ்சியம், திருவாரூர், 2004.
- [4] *திருக்கோயில்*. இந்து சமய அறநிலையத்துறை வெளியீடு, மலர் இதழ், மார்ச் – 2022.
- [5] “51 சக்திபீடம்.” *தினமணி*, இந்து சமய அறநிலையத்துறை வெளியீடு, ஜூலை – 2012.
- [6] பிரவுன் மெக்கன்சி - தி ட்ரையம்ப் ஆஃப் தி காட்னெஸ், தி கேனானிகல் மாதிரிகள் மற்றும் இறையியல் தேவியின் தரிசனங்கள், பாகவத புராணம், 2007.
- [7] ஜெயலட்சுமி, எஸ். “அம்பிகை அரசாளும் 51 சக்தி பீடங்கள் - எந்த ஊரில் எந்த கோவில் இருக்கு தெரியுமா.” <https://tamil.oneindia.com/> 15 ஜூன் 2022 அன்று அணுகப்பட்டது.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.